

**TECNOLOGIAS INTEGRADAS À SALA DE AULA : DESAFIOS E
PERSPECTIVAS PARA AÇÃO DOCENTE****DOI: 10.5281/zenodo.16459975****Vinicius Raimundo Spanevello**

Licenciado em Matemática pela UFSM e com segunda licenciatura em Física pela Uniasselvi. Especialista em Educação Matemática pela Uniasselvi. Mestre em Tecnologias Emergentes da Educação pela Must University, com reconhecimento pela UNAMA como Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura.

RESUMO: Neste trabalho vamos nos concentrar na importância das tecnologias dentro da sala de aula, em primeiro momento introduzimos o assunto mostrando que as tecnologias não podem mais ser ignoradas e que são realidade tanto nas indústrias e no mundo em geral quanto também na educação. Destacamos nesse contexto o papel da escola e do professor que deve ser de contexto busca pela atualização ainda dentro da introdução mostramos que essa pesquisa será uma pesquisa bibliográfica que segundo Lakatos (2001) “Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita” e traçamos os objetivos: Elencar os principais desafios docentes da atualidade quando o assunto é tecnologia na sala de aula e comentar sobre as perspectivas que vêm surgindo nesse contexto. Para isso, separamos duas questões norteadoras: Quais são as principais dificuldades dos professores para lidar com o avanço tecnológico em sala de aula? Como as tecnologias podem ser usadas de forma criativa na sala de aula da atualidade? No capítulo seguinte destacamos os desafios docentes em relação ao uso das tecnologias em sala de aula e no terceiro capítulo mostramos algumas perspectivas do uso das tecnologias em sala de aula: Ensino à Distância (sala de aula online) e a Gamificação. Por fim, as considerações finais concordando com a importância do tema.

Palavras-chave: *Sala de aula . Educação. Tecnologias.*

ABSTRACT: In this work we will focus on the importance of technologies within the classroom, first we introduce the subject by showing that technologies can no longer be ignored and that they are a reality both in industries and in the world in general, as well as in education. the role of the school and the teacher, which must be context-based, seeks for updating, yet within the introduction we show that this research will be a bibliographical research that, according to Lakatos (2001) “It is a survey of all the bibliography already published, in the form of books, magazines, separate publications and written press” and we outline the objectives: List the main current teaching challenges when it comes to technology in the classroom and comment on the perspectives that are emerging in this context. To do this, we separated two guiding questions: What are the main difficulties teachers face in dealing with technological advances in the classroom? How can technologies be used creatively in today's classroom? In the next chapter we highlight the teaching challenges in relation to the use of technologies in the classroom and in the third chapter we show some perspectives on the use of technologies in the classroom: Distance Learning (online classroom) and Gamification. Finally, the final considerations agree with the importance of the topic.

Keywords: *Classroom . Education. Technologies*

1 Introdução

As tecnologias no contexto da sala de aula não deve mais ser confundido a um mundo estranho ou idealizada como uma atualização longe de acontecer nos bancos escolares, sim as tecnologias já são uma afirmação no mundo industrial e apesar de não ser uma unanimidade entre os professores ela é sim uma ferramenta protagonista no cenário da educação na atualidade.

Para Ferreira 2014, “Essas novas tecnologias trouxeram grande impacto sobre a Educação, criando novas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento e especialmente, novas relações entre professor e aluno. Existe hoje grande preocupação com a melhoria da escola, expressa, sobretudo, nos resultados de aprendizagem dos seus alunos. Estar informado é um dos fatores primordiais nesse contexto. Assim sendo, as escolas não podem permanecer alheias ao processo de desenvolvimento tecnológico ou à pena de perder-se em meio a todo este processo de reestruturação educacional” (p.15).

Além da cobrança da atualização da escola, ainda precisamos citar que o professor nesse contexto deve buscar constante atualização para que o trabalho com tecnologias não seja um empecilho para sua prática e ainda que as tecnologias sejam estratégias diferenciais para incentivar seus alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Seguindo nessa linha de raciocínio este trabalho visa realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o uso das tecnologias em sala de aula mas visto de dentro da ótica docente de acordo com Lakatos (2001, p.43) “a pesquisa bibliográfica ou de fonte secundárias é a que especificamente interessa a esse trabalho. Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita”.

Os objetivos deste trabalho são: Elencar os principais desafios docentes da atualidade quando o assunto é tecnologia na sala de aula e comentar sobre as perspectivas que vêm surgindo nesse contexto. Para isso vamos ter a seguinte questão norteadora: Quais são as principais dificuldades dos professores para lidar com o avanço tecnológico em sala de aula ? Como as tecnologias podem ser usadas de forma criativa na sala de aula da atualidade ?

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Este paper está organizado da seguinte forma: Introdução contendo o contexto das tecnologias na sala de aula mostrando que a escola e os professores não são alheios a essa mudança e que precisam de atualização constante, trazendo os objetivos e as questões norteadoras.

No segundo capítulo vamos comentar sobre os principais desafios dos docentes quando o assunto é tecnologia na sala de aula em um terceiro capítulo vamos trazer perspectivas dentro do contexto tecnologias no mundo da educação e por fim as considerações finais e referências bibliográficas usadas.

No capítulo seguinte vamos abordar os desafios que os professores enfrentam quando o assunto é tecnologias integradas à sala de aula.

2. Os desafios enfrentados pelos professores com as tecnologias integradas à sala de aula.

O primeiro ponto a ser elencado neste capítulo é a ideia de que educação e tecnologia caminham juntas, mas trazer as duas para um mesmo ambiente requer uma habilidade do profissional mediador do processo em seu planejamento. Então planejar nesse caso é um desafio a ser vencido pelo professor.

Planejar e desenvolver a melhor maneira de adequar esta tecnologia aos seus métodos de ensino, cabendo ao docente a aplicação da hipermídia no ensino. Por esse motivo, Moran (2009, p. 32) define que: “Cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos. Mas também é importante que amplie que aprenda a dominar as formas de comunicação interpessoal/grupal e as de comunicação audiovisual/telemática”.(p.32)

Outro ponto importante, além do planejamento, é a constante atualização profissional para que as aulas não sejam simplesmente “usar um computador” o professor precisa estar ciente e seguro das suas ações e seus objetivos para isso o professor tem a responsabilidade nesse processo de mediação e personalização dos conteúdos que serão ministrados com tecnologias.

A tecnologia pode ser usada de forma a facilitar a compreensão de um conteúdo, porém não retira a responsabilidade do professor, que tem o papel de

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

personalizar este trabalho, a fim de conseguir melhores resultados quanto o entendimento do conteúdo por seus alunos. Assim, reforça Levy (1993, p, 25) quando afirma: As tecnologias da comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar informações mais relevantes. Num segundo momento, coordena o processo de apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os resultados, adapta-os à realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transformar informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria – o conhecimento com ética.

Neste capítulo fizemos uma reflexão sobre dois desafios importantes que são inserir as tecnologias aos planejamentos de forma com que elas realmente funcionem no processo de ensino e aprendizagem e também a constante atualização docente que sim é um desafio pois quando o assunto é tecnologias novas ferramentas surgem de forma rápida. No capítulo seguinte vamos nos atentar para o que vem para o futuro e as principais perspectivas.

3 Perspectivas das tecnologias em sala de aula na visão do professor

Primeiro é importante destacar a vivemos em um mundo onde as mudanças ocorrem de forma muito rápida e ainda mais quando o assunto é tecnologias para exemplificar essa fala: Coscarelli, (1998, p 77) define que: A velocidade das mudanças tecnológicas é tamanha que exige que a educação mude rapidamente, para acompanhá-las. O surgimento do rádio, da televisão, de microcomputadores e dos CD-ROMS interativos passou a influenciar o modo pelo qual aprendemos e continuamos aprendendo. Com uma fonte de energia elétrica e uma conexão telefônica, mesmo as áreas mais remotas podem ter acesso aos grandes centros de informação do mundo.

Outro exemplo que é importante é a Educação a Distância ao passo que há 30 anos atrás não vislumbramos essa possibilidade de forma ampla e acessível a todos hoje além da realidade e ainda uma perspectiva para o futuro.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Nesta metodologia, a presença do professor deixa de ser obrigatória, mas não desnecessária, ainda cabe ao professor programar, estruturar e avaliar o conteúdo que será disponibilizado ao aluno nas plataformas utilizadas, exemplo: AVA, visto anteriormente, este ambiente possibilita aulas, interação, atividades e até avaliações no modo online, Os AVA's são ferramentas colaborativas.

Uma outra perspectiva e ao mesmo tempo tendência é uso de games para o ensino e aprendizagem dos alunos: Para Ribeiro (2006, p, 26): Os jogos digitais, ao permitirem a simulação em ambientes virtuais, proporcionam momentos ricos de exploração e controle dos elementos. Neles, os jogadores – crianças, jovens ou adultos – podem explorar e encontrar, através de sua ação, o significado dos elementos conceituais, a visualização de situações reais e os resultados possíveis do acionamento de fenômenos da realidade. Ao combinar diversão e ambiente virtual, transformam-se numa poderosa ferramenta narrativa, ou seja, permitem criar histórias, nas quais os jogadores são envolvidos, potencializando a capacidade de ensino-aprendizado.

Neste capítulo destacamos duas perspectivas do uso das tecnologias em sala de aula umas delas amplamente utilizadas na modalidade do Ensino à Distância e a outra é sobre a estratégia Gamificação essas duas estratégias abrem caminho para responder a segunda questão proposta tanto EaD quanto a Gamificação trazem soluções criativas para o processo de Ensino e aprendizagem.

Por fim, é possível entender que o uso desta tecnologia, no meio educacional, é capaz de desenvolver certas capacidades no usuário, que o ensino convencional não conseguiria, de forma a melhorar suas aptidões e qualidades, reforçando os favorecimentos deste método de ensino.

Considerações Finais

Primeiramente vamos destacar que o uso das tecnologias em sala de aula é inevitável na atualidade ao passo que nossos estudantes já nascem na era da informação então a escola e os profissionais envolvidos nesse processo devem estar em constante formação e atualização visto que as tecnologias se modificam e

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

modernizam muito rápido.

A ideia principal desse trabalho é estudarmos sobre os desafios e perspectivas do uso das tecnologias na sala de aula na visão dos professores sobre os desafios, nosso foco aqui foi responder a seguinte questão :Quais são as principais dificuldades dos professores para lidar com o avanço tecnológico em sala de aula ? Podemos destacar que o planejamento precisa ser bem desempenhado para que a aula seja de fato significativa para os alunos, um outro ponto destacado aqui é sim o fato do professor necessitar estar sempre atualizado e em formação pois ele é o mediador do processo de ensino e aprendizagem.

Em um segundo momento, no terceiro capítulo discutimos sobre algumas perspectivas do uso das tecnologias em sala de aula sejam elas presenciais ou online como por exemplo os cursos a distância. Comentamos o rápido avanço tecnológico e a principal ideia foi responder a questão: Como as tecnologias podem ser usadas de forma criativa na sala de aula da atualidade ?

Por fim é importante que os docentes estejam atentos à evolução das tecnologias e no papel de mediação do processo para que realizem planejamento adequados para que no momento da aula se sintam seguros com o uso das tecnologias e ainda sejam criativos como por exemplo criar estratégias usando diferentes ferramentas tecnológicas como a Gamificação.

Referências Bibliográficas

COSCARELLI, C. V. O uso da informática como instrumento de ensino-aprendizagem. Revista Presença Pedagógica, vol. 4, n.20, p.29-37, mar/abr. 1998.

FERREIRA, M. J. M. A. Novas tecnologias na sala de aula. 2014. 121 páginas. Monografia (Especialização em Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares). Universidade Estadual da Paraíba.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M de A. Fundamentos da metodologia científica. 4. e. SP: Atlas, 2001.

LÉVY, P. As tecnologias das inteligências: o futuro do pensamento na era da

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

informática. Rio de Janeiro, 1993.

MORAN, J. M., Novas tecnologias e mediação pedagógica, Coleção Papirus Educação, Editora Papirus, Campinas, 16. ed., 2009.

RIBEIRO, L. O. M.; TIMM, M. I.; ZARO, M. A. Modificações em jogos digitais e seu uso potencial como tecnologia educacional para o ensino de engenharia. Revista Novas Tecnologias na Educação. Porto Alegre: UFRGS v. 4, n. 1, 2006. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/14045/7933>.